

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ ФАЗ РАЗВИТИЯ ОБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Турсымуратова Гоззал Муратбаевна

Стажёр-исследователь Научно-производственного
объединения зерна и риса

Тел.: +998913747872

Утамбетов Дуйсенбай Уснатдинович

доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD),
старший научный сотрудник Научно-производственного
объединения зерна и риса

Тел.: +998971589909

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21096149>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2026

Accepted: 28th June 2026

Online: 30th June 2026

KEYWORDS

Яровая пшеница, фенология,
скороспелость, селекция,
стрессовые факторы, генотип

ABSTRACT

В данном исследовании представлены результаты испытаний ряда коллекционных образцов яровой пшеницы в условиях засоленных почвенно-климатических условий Каракалпакстана. Изучены фенологические фазы развития образцов, высеянных в поздние сроки, а также проведена сравнительная оценка их устойчивости к засухе и высоким температурам. В ходе исследований выявлены наиболее скороспелые генотипы и научно обоснованы механизмы их адаптации к тепловому стрессу. Полученные результаты рекомендуется использовать в качестве ценного исходного материала в селекционной работе по созданию высокоурожайных и устойчивых сортов, адаптированных к местным климатическим условиям.

Введение. В условиях глобального изменения климата и экологического кризиса в Приаралье одной из актуальных задач является выращивание сельскохозяйственных культур, в частности яровой пшеницы, на засоленных почвах. На посевах яровой пшеницы такие неблагоприятные факторы, как засоление, высокая температура и дефицит воды, оказывают отрицательное влияние на рост и развитие растений. Для создания в перспективе высокоурожайных местных сортов, устойчивых к экстремальным условиям, важное научное значение имеет изучение исходного материала, относящегося к мировому и местному генофонду, а также оценка их биологических особенностей.

Материалы и методика исследования. Исследования проводились в весенне-летний период 2026 года в условиях Каракалпакстана на опытном поле Научно-производственного объединения зерна и риса. В опыте были высеяны 35 коллекционных образцов яровой пшеницы и 4 стандартных сорта. Фенологические наблюдения, изучение всхожести растений и фаз их развития (кущение, выход в трубку, колошение, цветение и молочная спелость) проводились на основе методики

Б.А. Доспехова, а также общепринятых международных методов скрининга для зерновых культур.

Результаты исследования и их анализ. При изучении фенологических фаз развития коллекционных образцов яровой пшеницы в почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан установлено наличие существенных различий по продолжительности вегетационного периода. В связи с тем, что опыт был заложен 24 апреля текущего года, то есть в более поздние сроки по сравнению с оптимальными, всходы растений развивались ускоренными темпами на фоне высокой температуры (термического стресса) и полностью появились 3 мая (смотри таблицу).

Сравнительная оценка скороспелости коллекционных образцов яровой пшеницы в условиях Каракалпакстана

№	Название генотипов	Дата посева	Дата полного всхода	Дата колошения	Количество дней от всходов до колошения	Биологическая группа
1.	Наврз (стандарт)	24.04.2026	03.05.2026	11.06.2026	39	Среднеспелый
2.	HRWYT-15	24.04.2026	03.05.2026	07.06.2026	35	Скороспелый
3.	HRWYT-6	24.04.2026	03.05.2026	09.06.2026	37	Скороспелый
4.	HRWYT-5	24.04.2026	03.05.2026	08.06.2026	36	Скороспелый
5.	HRWYT-13	24.04.2026	03.05.2026	10.06.2026	38	Скороспелый
6.	HRWYT-14	24.04.2026	03.05.2026	09.06.2026	37	Скороспелый
7.	HRWYT-17	24.04.2026	03.05.2026	11.06.2026	39	Среднеспелый
8.	HRWYT-8	24.04.2026	03.05.2026	08.06.2026	36	Скороспелый
9.	HRWYT-7	24.04.2026	03.05.2026	10.06.2026	38	Скороспелый
10.	HRWYT-10	24.04.2026	03.05.2026	09.06.2026	37	Скороспелый
11.	Парвоз (стандарт)	24.04.2026	03.05.2026	13.06.2026	41	Среднеспелый
12.	HRWYT-11	24.04.2026	03.05.2026	11.06.2026	39	Среднеспелый
13.	HRWYT-18	24.04.2026	03.05.2026	12.06.2026	40	Среднеспелый
14.	HRWYT-19	24.04.2026	03.05.2026	10.06.2026	38	Скороспелый
15.	HRWYT-12	24.04.2026	03.05.2026	09.06.2026	37	Скороспелый
16.	BB-raq-20	24.04.2026	03.05.2026	14.06.2026	42	Среднеспелый
17.	HRWYT-1	24.04.2026	03.05.2026	07.06.2026	35	Скороспелый
18.	HRWYT-2	24.04.2026	03.05.2026	08.06.2026	36	Скороспелый
19.	BB-raq-17	24.04.2026	03.05.2026	12.06.2026	40	Среднеспелый
20.	BB-raq-21	24.04.2026	03.05.2026	13.06.2026	41	Среднеспелый
21.	BB-raq-22	24.04.2026	03.05.2026	15.06.2026	43	Среднепозднеспелый
22.	Саратов (стандарт)	24.04.2026	03.05.2026	16.06.2026	44	Позднеспелый
23.	BB-raq-23	24.04.2026	03.05.2026	14.06.2026	42	Среднеспелый
24.	BB-raq-18	24.04.2026	03.05.2026	12.06.2026	40	Среднеспелый
25.	BB-raq-25	24.04.2026	03.05.2026	16.06.2026	44	Позднеспелый
26.	BB-raq-24	24.04.2026	03.05.2026	15.06.2026	43	Среднеспелый
27.	BB-raq-19	24.04.2026	03.05.2026	11.06.2026	39	Среднеспелый
28.	HRWYT-3	24.04.2026	03.05.2026	09.06.2026	37	Скороспелый
29.	BB-raq-4	24.04.2026	03.05.2026	13.06.2026	41	Среднеспелый
30.	BB-raq-2	24.04.2026	03.05.2026	12.06.2026	40	Среднеспелый
31.	BB-raq-1	24.04.2026	03.05.2026	10.06.2026	38	Скороспелый
32.	ОМСК-36	24.04.2026	03.05.2026	17.06.2026	45	Позднеспелый
33.	BB-raq-6	24.04.2026	03.05.2026	14.06.2026	42	Среднеспелый

34.	BB-raq-5	24.04.2026	03.05.2026	12.06.2026	40	Среднеспелый
35.	BB-raq-7	24.04.2026	03.05.2026	15.06.2026	43	Среднеспелый
36.	BB-raq-8	24.04.2026	03.05.2026	16.06.2026	44	Позднеспелый
37.	BB-raq-12	24.04.2026	03.05.2026	13.06.2026	41	Среднеспелый
38.	BB-raq-13	24.04.2026	03.05.2026	14.06.2026	42	Среднеспелый
39.	BB-raq-14	24.04.2026	03.05.2026	07.06.2026	35	Среднеспелый

Важнейшим признаком, определяющим устойчивость образцов к летней жаре и засухе, является их скороспелость. Анализ полученных данных показал, что по продолжительности периода от всходов до колошения все 39 образцов условно были разделены на 3 биологические группы:

1. Группа скороспелых образцов (35–38 дней до колошения): В данную группу в основном вошли линии HRWYT, относящиеся к международной селекции CIMMYT. В частности, образцы **HRWYT-1, HRWYT-15** и **BB-raq-14** проявили наиболее высокую скороспелость, достигнув фазы колошения всего через 35 дней после появления всходов (7 июня). Также образцы **HRWYT-2, HRWYT-5, HRWYT-8** и местный образец **BB-raq-1** показали короткий вегетационный период (36–38 дней). Растения этой группы полностью вступили в фазу молочной спелости к концу июня (26–28 июня). В результате формирование зерна завершалось до наступления наиболее жарких дней июля, что позволяло растениям избежать воздействия сильного теплового стресса.

2. Группа среднеспелых образцов (39–41 день до колошения): Данную группу составили стандартные (контрольные) сорта **Навруз (39 дней)** и **Парвоз (41 день)**, а также линии **HRWYT-11, HRWYT-17, BB-raq-17, BB-raq-19**. Дата колошения этих генотипов приходилась на **11–13 июня**. Динамика развития данных образцов была оценена как относительно стабильная для условий Каракалпакстана.

3. Группа позднеспелых и среднепозднеспелых образцов (42–45 дней до колошения): В данную группу в основном вошли стандартные сорта российской селекции — **ОМСК-36 (45 дней)** и **Саратов (44 дня)**, а также местные линии **BB-raq-22** и **BB-raq-25**. Фаза колошения у них наступила в период **15–17 июня**. Наиболее неблагоприятным фактором является то, что у данных образцов период налива зерна и молочной спелости совпал с пиком летних высоких температур и периодом резкого снижения относительной влажности воздуха. С физиологической точки зрения такая позднеспелость может привести к щуплости зерна, снижению массы 1000 зёрен и, как следствие, к уменьшению конечной урожайности.

Заключение: По результатам оценки, проведённой в условиях сложного климата Приаралья и поздних сроков посева, образцы **HRWYT-1, HRWYT-15, HRWYT-5, BB-raq-1** и **BB-raq-14** были выделены как наиболее перспективные скороспелые генотипы. Их способность к раннему колошению и более быстрому переходу в фазу молочной спелости способствует снижению негативного воздействия экстремально высоких температур и засухи. Данные образцы могут служить ценным донорским материалом (исходным селекционным материалом) при создании новых сортов яровой пшеницы, устойчивых к жаре и засолению, для условий Республики Каракалпакстан.

Использованная литература:

1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) (5-е издание). Москва 1985 г: Агропромиздат, 351 с.
2. Atabayeva, X. N., & Umarov, Z. O'simlikshunoslik. Toshkent: INNOVATSIYA-ZIYO, 2018 y. 320 b.
3. Reynolds, M. P., & Langridge, P. Physiological breeding for climate resilience in wheat. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 142–155 b.
4. Xudaybergenov, A. K. Qoraqalpog'istonda g'allachilikni rivojlantirish istiqbollari. Nukus: Qoraqalpoq davlat universiteti nashriyoti, (2021). 112 b.
5. CIMMYT. (2022). Wheat breeding strategies for abiotic stress tolerance: A manual for researchers. Mexico, D.F.: CIMMYT, 88–95 b.

